

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15670334>

TOKSIK SO‘ZLARNI ANIQLASH UCHUN MASHINALI O‘QITISH ALGORITMLARINI TANLASH

Sulaymonova Fozila Mo‘minjon qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 1-kurs tayanch doktoranti

Sulaymonovaf24@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada zararli so‘zlarni aniqlashda foydalaniladigan turli mashinaviy o‘qitish (ML – machine learning) va chuqur o‘qitish (DL – deep learning) modellari o‘rganildi hamda ularning samaradorligini solishtirildi. Bu modellar tahdid, nafrat so‘zlari, kiberbulling va haqoratli iboralarni samarali aniqlay oladi. Maqolada quyidagi turli tabiiy tilni qayta ishlash (NLP – natural language processing) texnologiyalarini taqqoslanadi: LSTM, CNN, Naiv Bayes, SVM singari chuqur o‘qitish algoritmlari hamda qoida asosida kalit so‘zlar orqali aniqlash (rule-based keyword detection) yondashuvi. Olingan eksperiment natijalari matnlardan nomaqbul so‘zlarni aniqlash va toksik izohlarni filtrdan o‘tkazishga yordam beradi.*

***Kalit so‘zlar:** tabiiy tilni qayta ishlash, ML va DL modellar, LSTM, CNN, Naiv Bayes, SVM, matnni tasniflash.*

***Annotation:** This article explores various machine learning (ML) and deep learning (DL) models used for detecting harmful language, and compares their effectiveness. These models are capable of accurately identifying threats, hate speech, cyberbullying, and offensive expressions. The article compares different natural language processing (NLP) technologies, including deep learning algorithms such as LSTM, CNN, Naive Bayes, and SVM, as well as the rule-based keyword detection approach. The experimental results demonstrate the usefulness of these methods for detecting inappropriate language in texts and filtering toxic comments.*

***Keywords:** natural language processing, ML and DL models, LSTM, CNN, Naive Bayes, SVM, text classification.*

KIRISH.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi zamonaviy insonlar o‘rtasidagi muloqot va fikr almashuv uslublarini tubdan o‘zgartirib yubordi. Turli xil raqamli platformalar — ijtimoiy tarmoqlar, videoaloqa va yig‘ilish ilovalari,

xabar almashish vositalari — foydalanuvchilar o‘rtasida bog‘lanishning muhim markazlariga aylandi. Biroq, ushbu onlayn muloqot platformalarining kengayishi bilan bir qatorda, so‘kinish so‘zlari, haqoratli iboralar, trolling va kiberbulling kabi zararli xatti-harakatlar ham ko‘paymoqda [1]. Bunday salbiy izohlar muloqot jarayonlarini izdan chiqaradi, foydalanuvchilarda kuchli emotsional bosim va salbiy psixologik hamda ijtimoiy oqibatlarni yuzaga keltiradi. Zararli kontentlarning ortib borayotgan hajmi tufayli, ushbu xatti-harakatlarni aniqlashga qaratilgan zamonaviy tizimlarni joriy qilish zaruratga aylandi. Dastlabki yillarda bunday kontentlarni aniqlash an‘anaviy mashinaviy o‘qitish modellariga va qoida asosidagi yondashuvlarga tayangan. Biroq, ushbu uslublar foydalanuvchilar so‘zlarni buzib yozishi, yangi jargonlar (slang) va noto‘g‘ri imlolardan foydalanishi natijasida filtrlardan osonlik bilan chetlab o‘tilgan holatlarda samarasiz bo‘lib chiqmoqda.

So‘nggi yillarda tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) va mashinaviy o‘qitish sohasidagi yutuqlar ushbu muammoni samarali hal qilish uchun yangi vositalarni taqdim etdi. Hozirgi ilmiy izlanishlar chuqur o‘qitishga asoslangan modellar, xususan, transformer arxitekturasi asosidagi yondashuvlar toksik izohlarni aniqlashda yuqori aniqlikni ta‘minlashini ko‘rsatmoqda [3]. Turli modellarni baholash natijalari shuni ko‘rsatadiki, Support Vektor Mashinasi (SVM), Naiv Bayes (NB) va XGBoost algoritmlari toksik kontentni aniqlashda yuqori salohiyatga ega [6][7]. Ingliz tilidagi kichik til elementlarini qayta ishlashda BERT va uning variantlari, hamda boshqa transformer modellarining samaradorligi alohida ajralib turadi. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqdagi tvitlar bazasida oldindan o‘qitilgan BERTweet modeli toksiklikni aniqlashda eng yuqori ko‘rsatkichlarga erishgan [8]. Shu bilan birga, Random Forest va Logistik Regression modellarining hisoblash resurslariga nisbatan kam ehtiyoj sezishi ularni resurslar cheklangan muhitlarda ham qo‘llash imkonini beradi [9]. Ushbu tadqiqot zamonaviy NLP texnologiyalari bilan innovatsion chuqur o‘qitish arxitekturalarini birlashtirgan yangi freymvorkni ishlab chiqadi. Taklif etilgan tizim toksik izohlarni aniq va barqaror aniqlashni, shuningdek, turli onlayn platformalarda ishonchli ishlashni maqsad qiladi. Tizim tilshunoslik tahlili, kontekstual va hissiy xususiyatlarni uyg‘unlashtirish orqali raqamli muhitdagi zararli muloqotni aniqlash va oldini olishga qaratilgan kompleks yondashuvni taqdim etadi. Ilgari olib borilgan tadqiqotlar ushbu ishga asos bo‘lgan bo‘lib, ularning aksariyati GloVe va FastText kabi so‘z ifodalaridan (embedding) foydalangan hamda diqqat (attention) mexanizmlari yordamida matndagi strukturaviy o‘zgarishlarni aniqlash imkoniyatlarini o‘rgangan [10]. Ushbu tadqiqot zamonaviy tabiiy tilni qayta ishlash va chuqur o‘qitish texnologiyalarini birlashtirish orqali aniq va ishonchli tizimni ishlab chiqishga qaratilgan bo‘lib, u onlayn suhbatlar va boshqa raqamli platformalardagi toksiklikni aniqlaydi va har bir foydalanuvchi uchun xavfsiz onlayn makonni ta‘minlaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Ijtimoiy tarmoqlarning keskin rivojlanishi odamlar o'rtasidagi muloqot shakllarini o'zgartirdi, biroq shu bilan birga zararli onlayn izohlar sonining oshishiga ham sabab bo'ldi. Toksik kontentni aniqlash dolzarb muammoga aylangan, chunki bunday izohlar jiddiy psixologik salbiy oqibatlar, jamiyatda tajovuzkor munosabatlar va kiberbulling holatlariga olib keladi [11]. So'nggi yillarda onlayn maydonlarda zararli kontent tarqalishining kuchayishi sababli toksik izohlarni aniqlash tizimlariga bo'lgan ilmiy qiziqish kuchaydi. Dastlabki tadqiqotlar odatda qoidaga asoslangan (rule-based) va lug'atga asoslangan (lexicon-based) yondashuvlardan foydalangan bo'lib, bu usullar oldindan belgilangan haqoratli so'zlar ro'yxati va qo'lda yozilgan aniqlash qoidalariga tayanadi [12]. Biroq, bu usullar yangi yoki yashirin qonuniyatlarni aniqlashda samarasiz bo'lib chiqdi, ayniqsa foydalanuvchilar til unsurlarini o'zgartirish orqali tizimni aldashga harakat qilganda, bu yondashuvlar amaliy foydalanish uchun yaroqsiz bo'lib qoladi [13]. Matnni tasniflashga oid keyingi izlanishlarda mashinaviy o'qitish modellaridan, jumladan, Support Vektor Mashinasi (SVM), Naiv Bayes (NB) va Random Forest (RF) algoritmlaridan foydalanildi [13]. Ushbu algoritmlar, odatda, TF-IDF va n-gram asosidagi qo'lda ishlab chiqilgan xususiyatlar orqali ishlaydi. Ushbu metodlar ba'zi muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lsa-da, ular matndagi kontekstual ma'noni yetarlicha aniqlay olmagan [3][7]. Chuqur o'qitish (DL) texnologiyalari rivojlanishi bilan, tadqiqotchilar toksik izohlarni aniqlashda neyron tarmoqlarga asoslangan modellarni ishlab chiqishni boshladilar. RNN (Recurrent Neural Network) va LSTM (Long Short-Term Memory) tarmoqlari matnli ketma-ketliklarni tahlil qilishda foydali bo'lib, model samaradorligini oshirgan [14]. Biroq, ushbu modellar uzoq ketma-ketliklarni qayta ishlashda ko'p hisoblash resurslarini talab qilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, BERT va uning modifikatsiyalari (transformerga asoslangan modellar) toksik izohlarni tasniflashda yuqori natijalarga erishgan. BERT kontekstual so'z ifodalarini (embeddings) ishlab chiqadi, bu esa so'zlarning turli kontekstlardagi chuqur ma'nolarini tushunishga yordam beradi, ayniqsa murakkab toksik nutqni aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Turli mezonlar asosida o'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatadiki, BERT asosidagi modellar an'anaviy va chuqur o'qitishga asoslangan modellar bilan solishtirganda yuqori natijalar beradi [15]. Ba'zi tadqiqotlar chuqur va mashinaviy o'qitish yondashuvlarini birlashtirgan modellarni ishlab chiqdilar. Masalan, CNN (Konvolyutsion Neyron Tarmoq) va LSTM ni uyg'unlashtirish orqali matnni tasniflash natijalari yaxshilangan. Ensemble (ansambl) yondashuvlari bir nechta klassifikatorlarni birlashtirish orqali turli modellarning kuchli tomonlaridan maksimal darajada foydalanishga imkon beradi va bu yondashuv aniqlikni oshiradi [3]. Shuningdek, real vaqt rejimida ishlashga mo'ljallangan yengil modellar ishlab

chiqilgan. Tadqiqotchilar bilim distillatsiyasi (knowledge distillation) va modelni qisqartirish (pruning) texnologiyalaridan foydalanib, hisoblash resurslarini kamaytirgan holda model aniqligini saqlab qolishga erishgan [10]. Federativ o'qitish (federated learning) esa foydalanuvchi ma'lumotlarini maxfiy saqlagan holda turli platformalarda toksiklikni aniqlash imkonini beradi [3]. So'nggi izlanishlarda tadqiqotchilar klassifikatorlarning adolatlilik darajasi va bias (noxolislik)ni kamaytirish usullarini ham o'rgangan, bu esa ijtimoiy guruhlarni diskriminatsiyadan himoya qilishda muhim [14]. Diqqat mexanizmlariga asoslangan modellar, jumladan ALBERT va DistilBERT, toksik izohlarni aniqlash vazifasida aniqlikdan voz kechmagan holda samarador ishlashni ta'minlaydi. GAN (Generative Adversarial Network) modellaridan foydalanish orqali sun'iy toksik matnlar yaratish va ularni mashq ma'lumotlari sifatida ishlatish tajribalari ham olib borilgan [16]. Bugungi kunda toksik izohlarni aniqlash sohasida ko'plab tadqiqotlar ko'p tilli (multilingual) modellar — masalan, mBERT va XLM-R — yordamida turli tillardagi toksik nutqni aniqlash yo'nalishida olib borilmoqda [3]. Shuningdek, giperparametrlarni moslashtirish va ansambl modellardan foydalanish aniqlikni sezilarli darajada oshirishi isbotlangan. Naiv Bayes, SVM va XGBoost kabi modellarni birlashtirish orqali ularning kamchiliklarini o'zaro to'ldirish va kuchli tomonlarini uyg'unlashtirish mumkin. Ushbu yondashuv ayniqsa toksiklikka oid notekis taqsimlangan (imbalanced) ma'lumotlar to'plamlarida samarali ishlaydi [8]. Bundan tashqari, tadqiqotlar sentiment (kayfiyat) tahlili bilan toksiklikni aniqlash o'rtasidagi bog'liqlikni ham o'rgangan, ya'ni matndagi hissiy holatni hisobga olish toksik kontentni aniqlash aniqligini oshirishi mumkinligini ko'rsatmoqda.

Ushbu tadqiqot onlayn izohlardan toksik kontentni aniqlash uchun tabiiy tilni qayta ishlash (NLP), chuqur o'qitish (DL) texnologiyalari va kalit so'zga asoslangan qoidaviy aniqlash tizimlarini taqqoslovchi tahlil asosida o'rganadi. Tadqiqotda turli modellar samaradorligi va ularning masshtablanuvchanligini baholash maqsadida **Jigsaw Toxic Comment Classification** to'plami (dataseti) standart benchmark sifatida qo'llanilgan.

A. Ma'lumotlarni tayyorlash. **Jigsaw Toxic Comment Classification** to'plami toksik izohlarni aniqlash bo'yicha asosiy manbalardan biri hisoblanadi. Ushbu to'plam Jigsaw kompaniyasi tomonidan e'lon qilingan toksiklikni aniqlash bo'yicha musobaqa doirasida yaratilgan bo'lib, NLP sohasida keng qo'llaniladi. Ma'lumotlar to'plamida izohlar bir nechta zararli kontent turlari bo'yicha belgilangan: umumiy toksiklik, kuchli toksiklik, haqorat, tahdid, kamsitish va shaxsiyatga asoslangan nafrat. Ushbu matnli ma'lumotlar mashinaviy va chuqur o'qitish modellarini toksiklikka qarshi o'rgatish uchun asosiy manba hisoblanadi.

B. Ma'lumotlarni tozalash va oldindan ishlov berish. Matnni tasniflash modellarining ishlash samaradorligini oshirishda ma'lumotlarni to'g'ri oldindan ishlov berish (preprocessing) muhim ahamiyatga ega. Quyidagi bosqichlar modelni o'rgatish uchun kerakli darajada toza, bir xil va samarali matnlar tayyorlashga xizmat qiladi:

- **Tokenizatsiya** – matnni so'z yoki kichik birliklarga ajratish. Bu ML modellariga mos formatga aylantirishga yordam beradi.
- **Keraksiz belgilarni olib tashlash** – regex (muntazam ifoda) andozalari yordamida maxsus belgilar, emoji, URL va HTML teglar o'chirib tashlanadi, chunki bular foydalanuvchi yozgan matnlarda shovqin (noise) hosil qiladi.
- **Normallashtirish** – barcha matnlar kichik harflarga aylantiriladi. Stop-so'zlar olib tashlanadi, toksik tildagi noto'g'ri yozilgan yoki o'zgaruvchan shakllar tuzatiladi, qisqartmalar to'liq shaklga kengaytiriladi (masalan, "don't" → "do not").
- **Lemmatizatsiya** – NLTK kutubxonasiidagi WordNet Lemmatizer vositasi orqali so'zlar dastlabki (leksik) shakliga keltiriladi.
- **Toksiklikka mos lug'atlar tuzish** – zararli matnlarni aniqlash uchun maxsus toksik ifodalarga mos lug'atlar ishlab chiqiladi.

C. Xususiyatlarni ajratish (Feature Extraction). Matnni raqamli formatga o'tkazish uchun quyidagi texnologiyalar qo'llaniladi, ular toksik strukturalarni aniqlash va tasniflash aniqligini oshirishga xizmat qiladi:

- **TF-IDF vektorizatsiyasi** – Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) matnni raqamli vektorlarga aylantirishda qo'llaniladi. 1000 so'zdan iborat lug'at asosida toksik so'zlar aniqlanadi va ularning takrorlanishi kuzatiladi.
- **Tokenizatsiya va paddlash** – chuqur o'qitish modellariga mos ravishda matn ketma-ketliklarini tayyorlash uchun qo'llaniladi.
- **GloVe va FastText** – oldindan o'qitilgan so'z birikmalari bo'lib, ular so'zlarning kontekstual ma'nosini tutib qolishga yordam beradi.

D. Modellarini o'rgatish va baholash. Toksik izohlarni samarali tasniflash modellarini yaratish uchun turli ML va DL modellar o'qitiladi. Ularning ishlashini baholashda bir nechta mezonlar qo'llaniladi.

Mashinaviy o'qitish modellari. Ushbu modellar TF-IDF bilan raqamlashtirilgan matn asosida o'qitiladi:

- **Naiv Bayes (Complement NB):** matnni tasniflashda yaxshi ishlaydi, ayniqsa muvozanatsiz (imbalanced) to'plamlar uchun mos.
- **Support Vektor Mashinasi (SVM):** toksik va toksik bo'lmagan izohlarni farqlovchi chegaralarni aniqlaydi va matn tasnifida samarali ishlaydi.
- **Logistik regressiya:** toksik ehtimollarni hisoblashda asosiy prognozlovchi sifatida ishlatiladi.

Ushbu modellar uchun aniqlik, aniq (precision), chaqiruv (recall) va F1-ko'rsatkich kabi baholash mezonlari qayd etiladi.

Kalit so'zga asoslangan qoidaviy model. Ushbu model toksik so'z va iboralar lug'atiga asoslangan. Masalan, "stupid", "idiot", "hate" kabi ifodalar mavjud bo'lsa, izoh toksik deb belgilanadi. Bu usul aniq toksiklikni yaxshi aniqlasa-da, yashirin ma'no va kinoyani aniqlashda qiynaladi [17].

E. Chuqur o'qitish modellar. DL modellar tokenizatsiya qilingan ketma-ketliklar va so'z birikmalar yordamida o'qitiladi:

- **Konvolyutsion Neyron Tarmoq (CNN): Embedding layer:** so'zlarni zich (dense) raqamli ifodaga aylantiradi; **1D Convolutional layer:** matn ketma-ketligidan ahamiyatli xususiyatlarni ajratib oladi; **to'liq ulanadigan qatlamlar:** ReLU faollashtirish funksiyasiga ega zich qatlam, normallashtirish uchun dropout bilan; **Chiqarish qatlam:** Sigmoid faollashtirishga ega bitta neyronli qatlam, toksik/toksik emas klassifikatsiyasi uchun. Model Adam optimizatori yordamida binary cross-entropy yo'qotish funksiyasi asosida, batch size = 32 va 7 epoch davomida o'qitiladi.

- (Long Short-Term Memory) LSTM, LSTM + GloVe: Embedding layer – so'zlarni vektorga aylantiradi; LSTM layer – ketma-ketlikdagi bog'liqlikni o'rganadi; Fully connected (Dense) layer - ReLU faollashtirish funksiyasiga ega ichki qatlam, non-linearlik qo'shadi; Output layer – Softmax faollashtirishga ega, klas ehtimolliklarini beradi. Model batch size = 32, 64, 128 va 5-10 epoch davomida o'qitiladi.

F. Modelni baholash mezonlari. Har bir toksiklik sinfini chuqur tahlil qilish uchun quyidagi baholash mezonlari qo'llaniladi:

- **Aniqlik (Accuracy):** to'g'ri klassifikatsiya qilingan holatlar (ijobiy va salbiy) sonining umumiy namunalar soniga nisbati. Ammo muvozanatsiz sinflarda bu ko'rsatkich noto'g'ri tasavvur uyg'otishi mumkin.
- **Aniqlovchanlik (Precision):** model tomonidan toksik deb belgilanib, aslida ham toksik bo'lgan izohlar ulushi.
- **Chaqiruv (Recall):** asl toksik izohlarning qancha qismi model tomonidan aniqlanganini ko'rsatadi.
- **F1 ko'rsatkich:** aniqlik va chaqiruv o'rtasidagi muvozanatni hisobga oluvchi ko'rsatkich. Ayniqsa muvozanatsiz to'plamlarda samarali.
- **ROC-AUC:** turli thresholdlarda haqiqiy ijobiy va soxta ijobiy holatlar grafigi asosida modelning ajratuvchanlik qobiliyatini o'lchaydi.
- **Confusion matrix (aralashuv jadvali):** haqiqiy ijobiy, soxta ijobiy, haqiqiy salbiy va soxta salbiy natijalarni ko'rsatadi.
- **Precision-Recall Curve:** ayniqsa muvozanatsiz to'plamlarda foydali bo'lib, aniqlik va chaqiruv o'zgarishini threshold bo'yicha ko'rsatadi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA.

Ushbu bo‘limda toksik izohlarni tasniflash uchun mashinaviy o‘qitish (ML) va chuqur o‘qitish (DL) modellaridan foydalangan holda o‘tkazilgan eksperiment natijalari keltirilgan. Modellar quyidagi asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha baholandi: **aniqlik (accuracy)**, **F1 ko‘rsatkich**, **aniqlik darajasi (precision)** va **chaqiruv (recall)**.

Model samaradorligini taqqoslash. Turli yondashuvlarning samaradorligini aniqlash maqsadida quyidagi modellar o‘qitildi va baholandi: **Logistik regressiya**, **SVM**, **Complement Naive Bayes**, **CNN**, **LSTM**, **LSTM + GloVe** hamda **Kalit so‘zga asoslangan model**. 1-jadvalda toksik izohlarni tasniflash vazifasida ushbu modellar uchun o‘lchov ko‘rsatkichlari keltirilgan:

1-jadval. Modellarining ish samaradorligini solishtirish jadvali:

Modellar	Baholash mezonlari			
	Aniqlik	F1 ko‘rsatkich	Precision	Recall
Complement NB	0.876	0.876	0.876	0.876
SVM	0.953	0.698	0.909	0.566
Logistik regressiya	0.952	0.694	0.899	0.565
Kalit so‘zga asoslangan model	0.890	0.315	0.394	0.394
CNN	0.955	0.746	0.828	0.680
LSTM	0.885	0.907	0.890	0.925
LSTM + GloVe	0.904	0.914	0.887	0.943

- **CNN modeli** umumiy baholash bo‘yicha eng yuqori natijalarni ko‘rsatdi: **aniqlik (0.955)** va **F1 ko‘rsatkich (0.746)**. Bu model aniqlik va chaqiruv o‘rtasida samarali muvozanatga erisha olganligini ko‘rsatadi [4][5].
- **SVM** va **Logistik regressiya** modellarining aniqligi yuqori bo‘lsa-da, chaqiruv ko‘rsatkichlari nisbatan pastroq. Bu esa ayrim toksik izohlarni aniqlay olmasligi mumkinligini bildiradi.
- **LSTM modeli CNN modelidan biroz pastroq natija ko‘rsatdi:** aniqlik (accuracy) 0.885, F1 ko‘rsatkichi 0.907. Bu muvozanat yaxshi va model har ikkala ko‘rsatkichni ham yuqori darajada ushlab turmoqda [2].

- **LSTM + GloVe modeli LSTM modelini o'zini ishlatilgandagidan yuqori natija beradi, biroq CNN modelidan kam:** aniqlik (accuracy) 0.904, F1 ko'rsatkichi 0.914. Bu ko'rsatkichlar modellarning samarali ishlashini bildiradi [2].
- **Kalit so'zga asoslangan model** barcha baholash mezonlari bo'yicha eng past natijalarni ko'rsatdi. Bu model toksik ifodalarni aniqlashdagi murakkabliklarni samarali yengib o'ta olmaganini anglatadi.
- **Complement NB modeli** esa yuqori **chaqiruv (0.805)** ko'rsatkichini namoyon etgan bo'lsa-da, uning **aniqlik darajasi (0.424)** past bo'lib, bu model ko'p sonli soxta ijobiy (false positive) natijalarni qayd etganini bildiradi [18].

1-rasm: Modellar bo'yicha aniqlik (accuracy) taqqoslash

CNN, SVM va Logistik regressiya modellarining aniqlik ko'rsatkichlari eng yuqori bo'lgan, bu esa ularning toksik kontentni aniqlashdagi kuchli klassifikatsiya qobiliyatini ko'rsatadi. **Complement NB modeli** esa eng past aniqlikka ega bo'lgan.

2-rasm: Modellar bo'yicha F1 ko'rsatkich taqqoslash

F1 ko'rsatkich — aniqlik va chaqiruv o'rtasidagi muvozanatni ifodalovchi asosiy mezondir. LSTM va LSTM+GloVe modeli boshqa modellar bilan solishtirganda yuqori F1 ko'rsatkichini namoyish etgan. Bu model **soxta ijobiy** (false positives) va **soxta salbiy** (false negatives) xatolarini kamaytirish imkoniga ega. Kalit so'z modeli esa F1 bo'yicha eng past ko'rsatkichga ega bo'lib, bu uning aniqlik darajasi sust ekanini ko'rsatadi.

3-rasm: Modellar bo'yicha aniqlovchanlik (precision) taqqoslash

Aniqlik — model tomonidan toksik deb topilgan izohlarning nechta haqiqatan toksik bo'lganini ko'rsatadi. **Eng yuqori aniqlik (0.909)** SVM modeli tomonidan qayd etilgan, undan keyingi o'rinlarda Logistik regressiya, LSTM va LSTM+GloVe va CNN turadi. **Kalit so'zga asoslangan** modelning aniqligi past bo'lib, bu uning toksik bo'lmagan izohlarni xato tarzda toksik deb baholash ehtimolini ko'rsatadi.

4-rasm: Modellar bo'yicha chaqiruv (recall) taqqoslash

Chaqiruv — asl toksik izohlarning nechta qismi model tomonidan to‘g‘ri aniqlanganini bildiradi. **Complement NB** modeli **eng yuqori chaqiruv (0.805)** ko‘rsatkichiga ega, bu esa uning toksik kontentni yaxshi aniqlash qobiliyatiga ega ekanini ko‘rsatadi. Biroq bu yuqori chaqiruv past aniqlik evaziga erishilgan bo‘lib, bu ko‘plab **soxta ijobiy** holatlarga olib keladi. **CNN modeli, chaqiruv (0.680)** ko‘rsatkich bilan, toksik izohlarni aniqlash va noto‘g‘ri baholashlar sonini kamaytirishda balansli ishlashni namoyon etdi. Kalit so‘z modeli esa **eng past chaqiruv (0.262)** ko‘rsatkichiga ega bo‘lib, bu model toksik izohlarning katta qismini aniqlay olmaganini ko‘rsatadi.

Xulosa sifatida:

- **CNN** modeli barcha mezonlar bo‘yicha yetakchi bo‘lib, chuqur konvolyutsion qatlamlar yordamida matnning semantik (ma‘nodagi) xususiyatlarini samarali ajratib olish orqali boshqa modellarni ortda qoldirgan.
- **LSTM, LSTM+GloVe** modeli **F1 ko‘rsatkich, precision, recallda yuqori natijalarni qayd etgan bo‘lsa ham, aniqlikda CNN eng samarali natijani ifodalaydi.**
- **SVM** va **Logistik regressiya** modellarining aniqligi yuqori bo‘lsa-da, ular ba‘zi yashirin yoki bilvosita toksik kontentni aniqlashda sustlik ko‘rsatgan.
- **Complement NB** yuqori chaqiruvga erishgan bo‘lsa-da, ko‘plab noto‘g‘ri tasniflashlar bilan yuzaga kelgan va bu real vaqtli tizimlar uchun muammo tug‘diradi.
- **Kalit so‘z asosidagi model** kontekst va kinoyani tushuna olmaydi. Bu model tezlik talab etiladigan sharoitda boshlang‘ich filtr sifatida foydali bo‘lsa-da, uni albatta qo‘shimcha nazorat tizimlari bilan qo‘llab-quvvatlash zarur.

Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, toksik izohlarni aniqlashda **CNN modeli** eng maqbul yechim hisoblanadi. U aniq natijalar va ishlash barqarorligini bir vaqtda ta‘minlaydi, bu esa uni real muhitlarda qo‘llash uchun ayni muddao qiladi.

XULOSA.

Ushbu tadqiqot doirasida Complement Naive Bayes, SVM, Logistik regressiya, **LSTM, LSTM+GloVe**, CNN va kalit so‘z asosidagi model kabi turli model Jigsaw Toxic Comment Classification to‘plami asosida baholandi. Ushbu modellar toksik izohlarni aniqlash jarayonida yuzaga keladigan notekis ma‘lumotlar taqsimoti va turli til shakllari kabi muammolarni yengib o‘tish salohiyati bo‘yicha sinovdan o‘tkazildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, CNN modeli barcha asosiy baholash mezoni — aniqlik bo‘yicha eng yuqori natijalarga erishdi. SVM va Logistik regressiya modellarining umumiy aniqligi yuqori bo‘lsa-da, ularning chaqiruv ko‘rsatkichlari past bo‘lib, ayrim toksik izohlar e‘tibordan chetda qolgan. Complement Naive Bayes modeli esa yuqori chaqiruv ko‘rsatkichiga erishdi, ya‘ni ko‘p toksik izohlarni aniqladi, biroq bu yuqori soxta ijobiy xatolar evaziga yuz berdi. Eng past samaradorlik kalit so‘z

asosidagi modelda kuzatildi, chunki u yashirin (implicit) yoki kinoyali toksiklikni aniqlay olmadi. Bu model faqat oddiy holatlardagi aniq toksik ifodalarni aniqlay oladi va faqat yordamchi filtr sifatida qo'llanishi mumkin. **LSTM, LSTM+GloVe modellarining yuqorida berilgan ko'rsatkichlari batch size = 64 bo'lgandagi natijalar bo'lib, qo'shimcha xotira talab qiladi. Boshqa modellar bilan bir xil ya'ni batch size = 32 bo'lganda samarali natija bermaydi.** Umuman olganda, **batch size = 32 bo'lganda CNN modeli, batch size = 64 bo'lganda esa LSTM, LSTM+GloVe modellari** toksik izohlarni aniqlash vazifasida eng ishonchli tizim sifatida o'zini ko'rsatdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

- [1]. J. Risch and R. Krestel, "Toxic comment detection in online discussions," Deep learningbased approaches for sentiment analysis, pp. 85– 109, 2020.
- [2]. Nur 'Aqilah Aminuddin, Taniza Tajuddin, Sofianita Mutalib, Siti Rafidah Muhamat Dawam, Noor Rasidah Ali, Mazura Mat Din. "DEEP LEARNING-BASED CLASSIFICATION OF TOXIC ONLINE COMMENTS USING LONG SHORT-TERM MEMORY (LSTM) FOR SENTIMENT ANALYSIS", in Journal of information system and technology management: Volume 9, issue 37, pp 352-368, December 2024.
- [3]. M. Mozafari, R. Farahbakhsh, and N. Crespi, "A bert-based transfer learning approach for hate speech detection in online social media," in Complex Networks and Their Applications VIII: Volume 1 Proceedings of the Eighth International Conference on Complex Networks and Their Applications COMPLEX NETWORKS 2019 8, pp. 928–940, Springer, 2020.
- [4]. S. V. Georgakopoulos, S. K. Tasoulis, A. G. Vrahatis, and V. P. Plagianakos, "Convolutional neural networks for toxic comment classification," in Proceedings of the 10th hellenic conference on artificial intelligence, pp. 1–6, 2018.
- [5]. M. I. Pavel, R. Razzak, K. Sengupta, M. D. K. Niloy, M. B. Muqith, and S. Y. Tan, "Toxic comment classification implementing cnn combining word embedding technique," in Inventive Computation and Information Technologies: Proceedings of ICICIT 2020, pp. 897–909, Springer, 2021.
- [6]. M. Zampieri, S. Malmasi, P. Nakov, S. Rosenthal, N. Farra, and R. Kumar, "Predicting the type and target of offensive posts in social media," arXiv preprint arXiv:1902.09666, 2019.
- [7]. D. Patel, P. K. D. Pramanik, C. Suryawanshi, and P. Pareek, "Detecting toxic comments on social media: an extensive evaluation of machine learning techniques," Journal of Computational Social Science, vol. 8, no. 1, pp. 1–18, 2025.

[8]. A. Bonetti, M. Mart´inez-Sober, J. C. Torres, J. M. Vega, S. Pellerin, and J. Vila-Frances, “Comparison between machine learning and deep learning approaches for the detection of toxic comments on social networks,” *Applied Sciences*, vol. 13, no. 10, p. 6038, 2023.

[9]. D. Q. Nguyen, T. Vu, and A. T. Nguyen, “Bertweet: A pre-trained language model for English tweets,” arXiv preprint arXiv:2005.10200, 2020.

[10]. J. Pennington, R. Socher, and C. D. Manning, “Glove: Global vectors for word representation,” in *Proceedings of the 2014 conference on empirical methods in natural language processing (EMNLP)*, pp. 1532–1543, 2014.

[11]. A. Singh, D. Sharma, and V. K. Singh, “Misogynistic attitude detection in youtube comments and replies: A high-quality dataset and algorithmic models,” *Computer Speech & Language*, vol. 89, p. 101682, 2025.

[12]. H. Kajla, J. Hooda, G. Saini, et al., “Classification of online toxic comments using machine learning algorithms,” in *2020 4th international conference on intelligent computing and control systems (ICICCS)*, pp. 1119–1123, IEEE, 2020.

[13]. Z. Zhang, D. Robinson, and J. Tepper, “Detecting hate speech on twitter using a convolution-gru based deep neural network,” in *European semantic web conference*, pp. 745–760, Springer, 2018.

[14]. P. Badjatiya, S. Gupta, M. Gupta, and V. Varma, “Deep learning for hate speech detection in tweets,” in *Proceedings of the 26th international conference on World Wide Web companion*, pp. 759–760, 2017.

[15]. J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, “Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding,” in *Proceedings of the 2019 conference of the North American chapter of the association for computational linguistics: human language technologies, volume 1 (long and short papers)*, pp. 4171–4186, 2019.

[16]. S. Carta, A. Corriga, R. Mulas, D. R. Recupero, and R. Saia, “A supervised multi-class multilabel word embeddings approach for toxic comment classification,” in *KDIR*, pp. 105–112, 2019.

[17]. M. W. Al Nabki, E. Fidalgo, E. Alegre, and I. De Paz, “Classifying illegal activities on tor network based on web textual contents,” in *Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: Volume 1, Long Papers*, pp. 35–43, 2017.

[18]. A. Schmidt and M. Wiegand, “A survey on hate speech detection using natural language processing,” in *Proceedings of the fifth international workshop on natural language processing for social media*, pp. 1–10, 2017.